

LAPORAN INDIVIDU
PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)

Lokasi : SMP IT MENTARI ILMU JATISARI Jl. Mentari Ilmu, Jatisari,
Kec. Jatisari, Karawang, Jawa Barat 41374
27 Oktober – 27 November 2025

JUDUL KEGIATAN

Penguatan Pembelajaran Qur'an dengan Metode UMMI dan BPI

Disusun Oleh:

IFFAH KARIMAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM (FAI)
SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA
NOVEMBER 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan **Laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) sebagai Guru Al-Qur'an dengan Metode UMMI dan Bina Pribadi Islami** dengan baik dan lancar.

Pelaksanaan kegiatan PPL ini memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis, khususnya dalam mengembangkan kompetensi mengajar Al-Qur'an, menerapkan metode UMMI secara terstruktur, serta membina karakter dan akhlak peserta didik melalui program Bina Pribadi Islami. Kegiatan ini juga memberikan pemahaman nyata mengenai peran pendidik dalam membentuk pribadi siswa yang berakhlak mulia dan cinta Al-Qur'an.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan PPL ini, khususnya kepada guru pembimbing, kepala sekolah, serta seluruh dewan guru yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan selama proses pelaksanaan PPL berlangsung. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Karawang, 27 November 2025

Iffah Karimah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB 1 PENDAHULUAN	i
1.1 Latar Belakang	i
1.2 Tujuan Kegiatan	i
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	i
2.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	i
2.2 Bentuk Kegiatan.....	i
2.3 Uraian Tugas	i
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	i
3.1 Hasil Kegiatan.....	i
3.2 Pembahasan.....	i
BAB IV PENUTUP	i
4.1 Kesimpulan	i
4.2 Saran	i
LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN	i

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu bentuk implementasi pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa dalam dunia pendidikan. Melalui kegiatan PPL, mahasiswa dapat mengaplikasikan teori yang telah diperoleh di bangku perkuliahan ke dalam praktik pembelajaran secara langsung di lingkungan sekolah.

Pelaksanaan PPL sebagai Guru Al-Qur'an dengan Metode UMMI dan Bina Pribadi Islami memberikan pengalaman yang bermakna bagi mahasiswa dalam membimbing peserta didik agar mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, serta menanamkan nilai-nilai akhlak dan kepribadian Islami. Metode UMMI dipilih karena memiliki sistem pembelajaran yang terstruktur, berstandar, dan menekankan pada ketepatan bacaan sesuai kaidah tajwid.

Selain pembelajaran Al-Qur'an, kegiatan Bina Pribadi Islami berperan penting dalam membentuk karakter siswa yang berakhlak mulia, disiplin, bertanggung jawab, dan berperilaku sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, pelaksanaan PPL ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi sekolah sekaligus meningkatkan kompetensi profesional mahasiswa sebagai calon pendidik.

1.2 Tujuan Kegiatan

Tujuan pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan kompetensi mahasiswa dalam mengajar Al-Qur'an menggunakan Metode UMMI.
- b. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam membina karakter dan akhlak Islami peserta didik

- c. Memberikan pengalaman langsung dalam pelaksanaan pembelajaran Qur'an dan Bina Pribadi Islami di sekolah.
- d. Menerapkan teori kependidikan dan keislaman dalam praktik pembelajaran nyata.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dilaksanakan di **SMP IT Mentari Ilmu Jatisari**, yang beralamat di Jl. Mentari Ilmu, Jatisari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pelaksanaan kegiatan PPL berlangsung pada tanggal **27 Oktober sampai dengan 27 November 2025**.

2.2 Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan selama PPL meliputi:

1. Pembelajaran membaca Al-Qur'an menggunakan Metode UMMI
2. Kegiatan tahsin dan muroja'ah bacaan Al-Qur'an
3. Pembinaan adab dan akhlak melalui Bina Pribadi Islami
4. Pembiasaan ibadah harian dan nilai-nilai Islami
5. Evaluasi dan penilaian kemampuan membaca Al-Qur'an siswa

2.3 Uraian Tugas

Selama pelaksanaan PPL, mahasiswa melaksanakan tugas sebagai Guru Praktikan Al-Qur'an dan Bina Pribadi Islami. Tugas yang dilakukan antara lain mempersiapkan perangkat pembelajaran, mengajar Al-Qur'an sesuai dengan standar Metode UMMI, membimbing peserta didik dalam perbaikan bacaan, serta memberikan pembinaan karakter Islami melalui keteladanan dan pembiasaan adab

harian. Mahasiswa juga melakukan evaluasi pembelajaran serta menyusun laporan kegiatan PPL.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Kegiatan

Hasil dari pelaksanaan kegiatan PPL menunjukkan bahwa peserta didik mengalami peningkatan dalam kemampuan membaca Al-Qur'an, baik dari segi kelancaran maupun ketepatan makhraj dan tajwid. Selain itu, kegiatan Bina Pribadi Islami memberikan dampak positif terhadap sikap dan perilaku siswa, seperti meningkatnya kedisiplinan, sopan santun, serta kebiasaan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Islam.

3.2 Pembahasan

Selama proses pembelajaran, mahasiswa menerapkan Metode UMMI secara konsisten dan terstruktur, mulai dari pembukaan, penyampaian materi, praktik membaca, hingga evaluasi. Pendekatan pembelajaran dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Kegiatan Bina Pribadi Islami dilaksanakan melalui pembiasaan adab harian dan keteladanan guru, sehingga nilai-nilai Islami dapat terinternalisasi dengan baik pada diri siswa.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) sebagai Guru Al-Qur'an dengan Metode UMMI dan Bina Pribadi Islami di SMP IT Mentari Ilmu Jatisari berjalan dengan baik dan lancar. Kegiatan ini memberikan pengalaman berharga bagi mahasiswa dalam mengembangkan kompetensi mengajar, membina karakter Islami peserta didik, serta memahami peran pendidik secara profesional.

4.2 Saran

Diharapkan pelaksanaan PPL selanjutnya dapat dilakukan dalam waktu yang lebih panjang agar proses pembinaan dan pembelajaran Al-Qur'an dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, kerja sama antara mahasiswa, guru pamong, dan pihak sekolah perlu terus ditingkatkan demi tercapainya tujuan pembelajaran yang lebih maksimal.

**PENILAIAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN
SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA**

Judul : Penguatan Pembelajaran Qur'an dengan Metode UMMI dan BPI
 Nama : IFFAH KARIMAH
 NIM : 1002056
 Program Studi : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
 Tanggal : 27 Oktober – 27 November 2025

No.	Kegiatan	Skor	Bobot	Nilai	Justifikasi Penilaian
1	Kedisiplinan dan Etika		20		
2	Perangkat Pembelajaran		20		
3	Praktik Mengajar		30		
4	Laporan dan Refleksi		20		
5	Sikap Profesional		10		

Karawang , 27 Oktober 2025

Penilai,

Kepala Sekolah
 SMP II Mentari Tima Jatisari
 KECAMATAN MENTARI ILMU KARAWANG
 SMP ISLAM TERPADU
 MENTARI ILMU
 JATISARI

 Emas Muslihudin, S.T

**PELAKSANAAN KEGIATAN
 SUI – SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA**

Judul Kegiatan : Penguatan Pembelajaran Qur'an dengan Metode UMMI dan BPI
 Nama Pelaksana : IFFAH KARIMAH
 NIM : 1002056
 Program Studi : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
 Tanggal Pelaksanaan : 27 OKTOBER – 27 NOVEMBER 2025

No.	Kegiatan	Skor	Bobot	Nilai	Justifikasi Penilaian
1	Dukungan foto dan atau bukti fisik		30		
2	Ketepatan metode PPL untuk mengatasi permasalahan		30		
3	Spesifikasi sesuai dengan metode yang diterapkan		40		
Total			100		

Karawang , 27 Oktober 2025

Kepala Sekolah
 SMP II Mentari Ilmu Jatisari

Emas Muslihudin, S.T

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iffah Karimah

NIM : 1002056

Dengan ini menyatakan bahwa proposal pengabdian saya dengan **Judul Penguatan Pembelajaran Qur'an dengan Metode UMMI dan BPI** untuk tahun 2025 bersifat original dan belum pernah dipublikasikan di mana pun. Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Karawang, 27 Oktober 2025

Mengetahui,

Iffah Karimah

SURAT PERIZINAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat oleh :

Nama : Iffah Karimah

Dari : Safwa University of Indonesia

dengan tema Penguatan Pembelajaran Qur'an dengan Metode UMMI dan BPI

Maka yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Emas Muslihudin.S.T.

Jabatan: Kepala Sekolah

Menyatakan bersedia untuk memberikan izin kegiatan kepada mahasiswa tersebut
di atas.

Karawang, 27 Oktober 2025

Kepala Sekolah
SMP I Mentari Jatisari
KECAMATAN
SMP ISLAM TERPADU
MENTARI ILMU
JATISARI

Emas Muslihudin, S.T

LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN

**IDENTITAS KEPALA SEKOLAH DAN GURU PAMONG
PPL MAHASISWA FAKULTAS AGAMA ISLAM (FAI) DAN FAKULTAS
ILMU PENDIDIKAN (FIP) SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA
TAHUN 2025**

Nama Madrasah/Sekolah : SMP IT Mentari Ilmu Jatisri

NO	NAMA DAN GELAR LENGKAP	TEMPAT TGL. LAHIR	KET
1	Emas Muslihudin, S.T	Cipatujah, 19 Agustus 1989	Kepala Sekolah
2	Fatimah, M.Pd	Karawang, 23 November 1985	Waka Kurikulum
3	Minhatul Maula, S.Pd	Karawang, 24 Desember 1995	Koordinator UMMI dan BPI

Blangko setelah diisi harap segera disetorkan lagi ke panitia PPL

Paling lambat setelah 2 kali tatap muka/ 2 minggu setelah pembukaan PPL

**IDENTITAS KEPALA SEKOLAH DAN GURU PAMONG
PPL MAHASISWA FAKULTAS AGAMA ISLAM (FAI) DAN FAKULTAS
ILMU PENDIDIKAN (FIP) SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA
TAHUN 2025**

Nama Madrasah/Sekolah : SMP IT Mentari Ilmu Jatisari

NO	NAMA GURU PAMONG	NAMA MAHASISWA	MATA PELAJARAN	KELAS
1.	Minhatul Maula S.Pd.	Iffah Karimah	Tahsin UMMI & Bina Pribadi Islami	7,8,9

Blangko setelah diisi harap segera disetorkan lagi ke panitia PPL

Paling lambat setelah 2 kali tatap muka/ 2 minggu setelah pembukaan PPL

PRESENSI HARIAN MAHASISWA PESERTA PPL

Tempat Pelaksanaan: SMP IT Mentari Ilmu Jatisari

No.	Nama Mahasiswa	NIM	Tanggal Kehadiran *
1.	Iffah Karimah	1002056	27/10/2025, 28/10/2025, 29/10/2025, 30/10/2025, 31/10/2025, 3/11/2025, 4/11/2025, 5/11/2025, 6/11/2025, 7/11/2025, 10/11/2025, 11/11/2025, 12/11/2025, 13/11/2025, 14/11/2025, 17/11/2025, 18/11/2025, 19/11/2025, 20/11/2025, 21/11/2025, 24/11/2025, 25/11/2025, 26/11/2025, 27/11/2025

*ditulis sebanyak hari pelaksanaan PPL

Karawang, 27 November 2025

Mengetahui,

Dosen Pembimbing Lapangan

Muhamad Oky Muhlisin, Lc., S.Pd

Guru Pamong

Minhatul Maula, S.Pd

AGENDA HARIAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

Nama : Iffah Karimah
NIM : 1002056
Program Studi/Fakultas : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Tempat PPL : SMP IT Mentari Ilmu Jatisari

No	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	Tanda Tangan Guru Pamong
1.	Senin, 27 Oktober 2025	Tahsin UMMI kelas 7, BPI kelas 8, Tahsin UMMI kelas 9, Tahsin UMMI kelas 8	
2.	Selasa, 28 Oktober 2025	Tahsin UMMI kelas 7, BPI kelas 9, Tahsin UMMI kelas 9, Tahsin UMMI kelas 8, QLP(Tahsin Guru)	
3.	Rabu, 29 Oktober	Tahsin UMMI kelas 7, BPI kelas 7, Tahsin UMMI kelas 9, Tahsin UMMI kelas 8, UPA	
4.	Kamis, 30 Oktober 2025	Tahsin UMMI kelas 8, Tahsin UMMI Guru Rumah	
5.	Jum'at, 31 Oktober 2025	Tahsin UMMI kelas 7, Tahsin UMMI kelas 9, Bimsus kelas 9, Pembuatan modul pembelajaran	
6.	Senin, 3 November 2025	Tahsin UMMI kelas 7, BPI kelas 8, Tahsin UMMI kelas 9, Tahsin UMMI kelas 8, Invale IPS kelas 7 Akhwat	
7.	Selasa, 4 November 2025	Tahsin UMMI kelas 7, BPI kelas 9, Tahsin UMMI kelas 9, Tahsin UMMI kelas 8, QLP(Tahsin Guru)	
8.	Rabu, 5 November 2025	Pendampingan renang, Tahfidz kelas 7, 8, 9	

9.	Kamis, 6 November 2025	Tahsin UMMI kelas 7, 8,9, BPI kelas 7, Tahsin UMMI Guru Rumah, pengerjaan LK I dan II Dinas (IPS)	
10.	Jum'at, 7 November 2025	Tahsin UMMI kelas 7, Tahsin UMMI kelas 9, Bimsus kelas 9,QLP	
11.	Senin, 10 November 2025	Tahsin UMMI kelas 7, BPI kelas 8 (Penilaian ke-BPIan),Tahsin UMMI kelas 9,Tahsin UMMI kelas 8	
12.	Selasa, 11 November 2025	Tahsin UMMI kelas 7, BPI kelas 9 (Penilaian ke-BPIan),Tahsin UMMI kelas 9,Tahsin UMMI kelas 8,QLP(Tahsin Guru), Pembuatan LK III Dinas	
13.	Rabu, 12 November 2025	Tahsin UMMI kelas 7, BPI kelas 7 (Penilaian ke-BPIan),Tahsin UMMI kelas 9,Tahsin UMMI kelas 8,UPA	
14.	Kamis, 13 November 2025	Tahsin UMMI kelas 8, Invale Bahasa Sunda Kelas 8, Tahsin UMMI Guru Rumah	
15.	Jum'at, 14 November 2025	Invale Bahasa Indonesia (TKA) kelas 9 Ikhwan, Tahsin UMMI kelas 7, Tahsin UMMI kelas 9, Bimsus kelas 9,Bimbingan Persiapan Pra-Munaqosyah	
16.	Senin, 17 November 2025	Tahsin UMMI kelas 7, BPI kelas 8 (Penilaian ke-BPIan),Tahsin UMMI kelas 9,Tahsin UMMI kelas 8,QLP	
17.	Selasa, 18 November 2025	Tahsin UMMI kelas 7, BPI kelas 9 (Penilaian ke-BPIan),Tahsin UMMI kelas 9,Tahsin UMMI kelas 8,QLP(Tahsin Guru), Pembuatan LK IV Dinas	
18.	Rabu, 19 November 2025	Study Sharing ke Darul Hikam, Bandung	

19	Kamis, 20 November 2025	Tahsin UMMI kelas 8, Invale Bahasa Inggris Kelas 7, Tahsin UMMI Guru Rumah	
20	Jum'at, 21 November 2025	Tahsin UMMI kelas 7, Tahsin UMMI kelas 9, Bimsus kelas 9, Keputrian	
21	Senin, 24 November 2025	Tahsin UMMI kelas 7, BPI kelas 8, Tahsin UMMI kelas 9, Tahsin UMMI kelas 8	
22	Selasa, 25 November 2025	Tahsin UMMI kelas 7, BPI kelas 9, Tahsin UMMI kelas 9, Tahsin UMMI kelas 8, QLP (Tahsin Guru)	
23	Rabu, 26 November 2025	Tahsin UMMI kelas 7, BPI kelas 7, Tahsin UMMI kelas 9, Tahsin UMMI kelas 8, UPA	
24	Kamis, 27 November 2025	Tahsin UMMI kelas 8, Tahsin UMMI Guru Rumah	

Karawang, 27 November 2025

Kepala Sekolah

SMP Islam Terpadu Mentari Ilmu Jatisari

Emas Muslihudin, S.T

LEMBAR PENILAIAN PPL/PKL/MAGANG*

Nama : Iffah Karimah
NIM : 1002056
Prodi / fakultas : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Tempat PPL/PKL/MAGANG* : SMP IT Mentari Ilmu Jatisari

A. KOMPONEN PENILAIAN OLEH DPL:

No	Komponen Penilaian	Nilai (angka)
1.	Relevansi bidang keilmuan	
2.	Kemampuan menjelaskan isi luaran / hasil	
3.	Kemampuan menjawab pertanyaan	
4.	Kemampuan menganalisis	
5.	Kelengkapan isi laporan/luaran	
6.	Aspek kebahasaan	
7.	Kemampuan untuk melaksanakan arahan pembimbing	
8.	Kedisilinan dan keaktifan selama kegiatan	
	Jumlah Nilai	
	Nilai Akhir = jumlah nilai : 8	

B. NILAI AKHIR PPL/PKL/MAGANG*

Nilai akhir PPL/PKL/Magang = (angka dan huruf)*

➤ *Nilai akhir ppl/pkl/magang diisi oleh DPL dengan memperhatikan rumus yang telah ditetapkan

NA PPL/PKL/Magang* =

$$\frac{[NPI (60\%)+ NPD (40\%)]}{2}$$

Keterangan:

NA : Nilai Akhir

NPI : Nilai dari perusahaan/guru pamong

NPD : Nilai dari DPL

➤ *Aturan penilaian* : Nilai PPL, PKL dan Magang adalah gabungan antara nilai yang ditetapkan oleh guru pamong (PPL) atau pembimbing dari Instansi/perusahaan (PKL/Magang) dan nilai dari Dosen pembimbing lapangan (DPL) dengan rumus penghitungan diatas.

Nilai Akhir	Huruf Mutu (HM)	Angka Mutu AM)
90 – 100	A	4,00
85 – 89	A-	3,67
80 – 84	B+	3,33
75 – 79	B	3,00
70 – 74	B-	2,67
65 – 69	C+	2.33
60 – 64	C	2,00

.....2025

Menyetujui

Koordinator Pelaksana PPL/PKL/Magang*

Mengetahui

Dosen pembimbing Lapangan

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PRAKTIK PENGALAMAN
LAPANGAN
TAHUN AKADEMIK 2024-2025**

1. Nama Mahasiswa : Iffah Karimah
2. NIM : 1002056
3. Fakultas / Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI)
4. Tempat PPL : SMP IT Mentari Ilmu Jatisari

No	Tanggal Konsultasi	Materi Konsultasi	Tanda Tangan DPL PPL
1			
2			
3			
4			

Mengetahui,

Ketua Pelaksana PPL

Dosen Pembimbing Lapangan,

Iin Baroroh Ma'arif, S.S., M.Pd.

Muhammad Oky Muhlisin, Lc., S.Pd

Catatan : Kartu ini harap dibawa setiap konsultasi

